

Subuh yang Bikin Pusing: Malam yang Berujung Penyesalan

Judul : Subuh yang Bikin Pusing

Penulis: Adza Naila Qotrun Nada (Naila Wijaya)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5932-5645>

ISNI : <https://isni.org/isni/0000000527372485>

Tahun Publikasi: 2025

DOI : [Akan diisi setelah diupload ke Zenodo]

Jam menunjukkan pukul 03.00 dini hari. Jalan Suryakencana, Bogor, masih lengang, hanya ditemani lampu jalan yang temaram. Udara dingin menusuk kulit, tapi di sudut trotoar, belasan remaja tertawa cekikikan sambil mengoper botol miras murah. Mereka duduk melingkar di atas koran basah bekas hujan semalam, wajah mereka dipenuhi senyum kosong dan tatapan tak fokus.

“Cepet, bro, abisin sebelum ketahuan!” seru salah satu dari mereka, wajahnya memerah bukan karena malu, tapi karena alkohol yang baru masuk perut kosong.

Tawa mereka pecah lebih keras dari suara motor lewat. Seakan dunia hanya milik mereka. Padahal, di sekitar, beberapa warga sudah resah melihat gelagat aneh itu. Ada yang menutup jendela kamarnya rapat-rapat, ada pula yang mengintip dari balik gorden, berharap tidak terjadi apa-apa, atau mungkin berharap polisi cepat datang.

Sehingga, suara sirine mobil patroli terdengar nyaring, memecah kesunyian malam. Lampu merah-biru berputar, menyinari wajah remaja yang mendadak pucat. Beberapa dari mereka buru-buru bangkit, mencoba menyembunyikan botol-botol kecil yang tersisa di balik punggung atau bawah kursi.

“Waduh, bubar! Bubar!” salah satu panik, tapi terlambat. Polisi sudah turun, wajah mereka serius. Dengan langkah tegas, mereka mendekati kumpulan remaja yang kini seperti tikus terjebak dalam perangkap.

“Apa ini? Masih bocah udah mabuk-mabukan!” suara tegas seorang polisi menggelegar. Di tangan mereka, botol-botol miras jadi barang bukti yang tak bisa disangkal. Seorang polisi lain mulai mencatat nama-nama mereka, sementara yang lain memberi nasihat dengan nada marah.

Remaja-remaja itu hanya bisa menunduk, sebagian masih mencoba menahan tawa bodoh akibat efek minuman. Mereka diimbau untuk pulang, dipulangkan satu per satu setelah

dimarahi. Namun, di balik raut wajah mereka yang berusaha tegar, ada rasa malu yang sulit disembunyikan.

Malam yang tadinya mereka kira seru, berubah jadi malu. Jalan Suryakencana jadi saksi bahwa mabuk subuh-subuh bukan keren, tapi konyol. Bahkan, salah satu dari mereka, bernama Raka, meremas tangannya erat-erat saat duduk di mobil patroli. Ia tahu, ibunya sedang sakit-sakitan di rumah, dan pasti akan sangat kecewa jika tahu anaknya ditangkap polisi karena mabuk-mabukan.

Tamat

Jawa Barat, 6 October 2025